

УКРАЇНСЬКИЙ ВОЄННО-ІСТОРИЧНИЙ ТА ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИХ ВІЙН*Мартиненко М.С.**аспірантка, Київська дипломатична академія (м. Київ, Україна)
<https://orcid.org/0009-0000-2550-1248>***UKRAINIAN MILITARY-HISTORICAL AND POLITICAL SCIENCE DISCOURSE OF THE RUSSIAN-UKRAINIAN WARS***Martynenko M.**PhD student, Kyiv Diplomatic Academy (Kyiv, Ukraine)
<https://orcid.org/0009-0000-2550-1248>***Анотація**

Метою статті є аналіз наукових результатів вивчення російсько-українських воєн, що дасть змогу з'ясувати ступінь наукового вивчення обраної проблематики, і відповідно встановити загальні характерні риси й особливості конкретно-історичних війн Росії проти України, а також з'ясувати причини історії поразок України у війнах з Росією. Для вирішення завдань дослідження використовувалися історичний і системно-ситуаційний методи, методи узагальнення і систематизації. *З'ясовано*, що вагомими причинами історії поразок України у війнах з Росією були: слабкість владної еліти в Україні та її схильність до поступок перед російськими царями і кремлівськими тиранами; розбрат серед українців, який зазвичай провокувала Росія та вміло використовувала таку ситуацію для завдання поразок Українській державі. *Доведено*, що історичним корінням конфліктогенності російсько-українських відносин є феномен «русского насилия», який слугує концептуальною ідеєю реалізації Росією відповідних методів експансії та форм агресії (пряма, непряма), методів встановлення нею геополітичного контролю над територією України як держави-мішені агресії. *Встановлено*, що під час сучасної російсько-української війни Росія застосовує, як правило, апробовані у війнах минулого методи «гарячої» війни. Водночас, російські стратеги методи «гарячої» війни логічно «включають» у стратегію гібридної війни, у ході якої реалізують такі моделі загроз державному суверенітету України, як модель загрози політичної дестабілізації України сепаратистськими та терористичними організаціями під проводом Кремля; модель загрози регіональної дестабілізації Української держави за югославським сценарієм. Методи «гарячої» війни застосовують у повному обсязі під час тотальної російсько-української війни.

Abstract

The purpose of this article is to analyze the academic findings concerning the study of the Russian-Ukrainian wars, which will help to determine the extent of scholarly attention of this issue, identify the general characteristic and specific features of the historically concrete wars waged by Russia against Ukraine, and reveal the reasons behind Ukraine's historical defeats in its wars with Russia. To address the research objectives, historical and systemic-situational methods were employed, along with methods of generalization and systematization. It has been found that significant reasons behind Ukraine's historical defeats in wars with Russia include: the weakness of the ruling elite in Ukraine and its tendency to make concessions to Russian tsars and Kremlin tyrants; internal discord among Ukrainians, which was typically provoked by Russia and skillfully exploited to inflict defeat on the Ukrainian state. It is proven that the historical roots of the conflict-generating nature of Russian-Ukrainian relations lie in the phenomenon of "Russian violence" (russkoe nasilie), which serves as the conceptual foundation for Russia's methods of expansion and forms of aggression (direct and indirect), as well as its strategies for reestablishing geopolitical control over Ukraine as a target-state of aggression. It is established that in the current Russian-Ukrainian war, Russia predominantly employs methods of "hot" warfare that were tested in previous wars. At the same time, Russian strategists logically integrate these "hot war" methods into a broader hybrid war strategy. In this strategy, various models of threats to Ukraine's state sovereignty are implemented, such as: the threat model of political destabilization by separatist and terrorist organizations under Kremlin leadership; and the threat model of regional destabilization of the Ukrainian state following a Yugoslav scenario. The methods of "hot" warfare are being used in full scale during the ongoing total Russian-Ukrainian war.

Ключові слова: «гаряча» війна, гібридна війна, тотальна війна, російсько-українська війна, загрози державному суверенітету, Росія, Україна.

Keywords: «Hot» war, hybrid war, total war, Russian-Ukrainian war, threats to state sovereignty, Russia, Ukraine.

Постановка проблеми в загальному вигляді. Починаючи з XII ст. Московія веде війни проти українства для підкорення України, а в 2014 р., Російська Федерація (РФ) розпочала окупацію частини території України, й наразі вчиняє злочин агресії проти

Української держави [1]. За умов, що склалися Українська держава зазнає комплексного тиску з боку РФ, який включає керовані з єдиного центру політичні, економічні, фінансові, енергетичні, інформаційно-психологічні, кібернетичні, військові та

розвідувально-підривні заходи. Цілями цього тиску у стратегічному вимірі є блокування європейської та євроатлантичної інтеграції України, виснаження її військових та економічних ресурсів, дестабілізація суспільно-політичної ситуації, підрив основ громадянського миру в Україні, а також намагання на їх основі підпорядкувати політику України інтересам керівництва Кремля. В умовах непокірності та запеклого чинення Україною опору агресору, керівництвом РФ здійснено перехід від гібридної до тотальної війни, під час якої здійснюється система заходів для досягнення політичної цілі даної війни – знищення Української держави та народу України. Саме тому, у вітчизняному офіційному дискурсі серед актуальних загроз національній безпеці України визначено агресивні дії РФ, що здійснюються для виснаження української економіки та підриву суспільно-політичної стабільності з метою знищення Української держави і захоплення її території [2].

Ця обставина визначає зв'язок загальної проблеми всебічного забезпечення ведення збройного захисту України з найважливішими науковими та практичними завданнями дослідження технологій війни, які застосовує агресор у ході російсько-української війни.

Аналіз актуальних досліджень і публікацій. Результати аналізу наукових публікацій [3–38] дають змогу констатувати, що російсько-українські війни є об'єктом наукових досліджень таких вітчизняних науковців, як Р. Кісь, М. Дорошко, О. Гринів, С. Литвин, Г. Перепелиця, П. Гай-Нижник та ін.

Аналіз зазначених наукових праць дає змогу констатувати про відсутність єдиного підходу до розуміння методів і стратегій боротьби Росії з Українською державністю в історичному минулому та сьогоденні, а також до розуміння причини історії поразок України у війнах з Росією. Недостатня наукова обґрунтованість засад російських технологій боротьби з Українською державністю обумовлюють необхідність синтезування теоретичних положень щодо власне новітніх зазначених російських технологій та розробку відповідних технологій протидії загрозам державному суверенітету України.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Актуальність дослідження зумовлена наявністю науково-практичної проблеми реагування на загрози державному суверенітету України, що спричинені протиріччями між динамікою зростання рівня загроз державному суверенітету України, які виникали в ході історичного перебігу подій геополітичного протиборства Росії з Україною й сучасної російсько-українській війні та потребою удосконалення механізмів реагування на вказані загрози; між необхідністю своєчасного виявлення загроз державному суверенітету України та знаннями реальних шляхів реагування на них.

Саме тому, *мета статті* полягає в аналізі наукових результатів вивчення російсько-українських воєн, що дасть змогу з'ясувати ступінь наукового вивчення зазначеної тематики, й відповідно систематизувати знання про технології війни, які застосо-

увалися Росією в історичному минулому та сьогоденні проти Української держави, а також з'ясувати причини історії поразок України у війнах з Росією.

Для вирішення завдань дослідження нами використано такі методи: історичний метод використано для опису історичної динаміки війн Росії проти України; системно-ситуаційний метод використано для визначення цілей війн Росії проти України; метод узагальнення використано для фіксації загальних характерних рис й особливостей конкретно-історичних війн Росії проти України; метод систематизації використано для розгляду трансформацій російсько-українських війни в контексті змін умов співіснування.

Виклад основного матеріалу дослідження. У вітчизняному науковому дискурсі описано історію російсько-українських відносин, яка має періоди мирного співіснування і воєн. Перша російсько-українська війна – це війна майбутньої Москви у 1169 р. проти Києва, яка полягала у захопленні та пограбуванні столиці Київської Русі володимиро-суздальським князем Андрієм Боголюбським [16, с.62–63]. Варто згадати, що багато істориків вважають 1169 р. роком заснування Московії як деспотичної монархії, яка проіснувала дотепер. У 1173 р. А. Боголюбський здійснив другий напад на Київ. До середини XVII ст. в українсько-російських відносинах переважало мирне співіснування Москви та Києва.

Є сенс зауважити, що у вітчизняному науковому дискурсі, зокрема в монографіях «Агресія Росії проти України: історичні передумови та сучасні виклики» [3], В. Брехуненка «Московська експансія і Переяславська рада 1654 року» [6], О. Гриніва «Україна і Росія: партнерство чи протистояння? (Етнополітологічний аналіз)» [14], М. Демкович-Добрянського «Україна і Росія» [15], Д. Дорошенка «Нарис історії України» [16], М. Дорошка «Неоголошені війни Росії проти України у XX – на початку XXI ст.: причини і наслідки» [17], В. Капелюшного «Здобута і втрачена незалежність: історіографічний нарис української державності доби національно-визвольних змагань (1917–1921 рр.)» [19], Р. Кіся «Фінал Третього Риму (російська ідея на злам століть)» [20], Г. Перепелиці «Україна – Росія: війна в умовах співіснування» [27], Г. Темка «Третій Рим: імперія проти України. Історико-політичний нарис» [30], М. Шульги «Російський дискурс геополітики» [34] репрезентовано феноменологічну модель «руського насилія». Складовими цієї феноменологічної моделі є ідеолого-політичні установки: «збирання руської землі», «Москва – третій Рим», «російська імперія». Згадані установки були реалізовані в політиці експансіонізму Росії в представленій послідовності, й наразі слугують ідеологічним підґрунтям російського імперіалізму.

У середині XVII ст. мали місце такі російсько-українські війни:

1658–1659 рр. під проводом гетьмана Івана Виговського, яка почалася з втручання Московії в міжусобну боротьбу в Україні і, попри збройну перемогу Гетьманщини, закінчилася політичною капітуляцією українців, закріпленою підписанням невігідних їй Переяславських статей;

1660–1663 рр. під проводом Юрія Хмельницького з відновлення гетьманської влади на Лівобережній Україні, яка закінчилася його поразкою і поділом України на Лівобережну і Правобережну;

1665–1676 рр. під проводом Петра Дорошенка з наміром об'єднати під гетьманською владою українські території, поділеної внаслідок Андрусівського перемир'я, яка закінчилася поразкою українського гетьмана й поділом українських земель між Росією та Річчю Посполитою [3; 6; 14–17; 20; 27; 30; 34].

У 1708–1709 рр. відбулася війна під проводом гетьмана Івана Мазепи за вихід Гетьманщини з-під московського протекторату, яка знову позначилася поразкою українців і перемогою московського царя Петра I та початком ліквідації Гетьманщини [16].

У статті вітчизняного дослідника М. Шевченка «Історія Хмельниччини та Руїни в контексті геополітичного дискурсу» [33] констатовано, що увійшовши до складу московської держави Україна змінила вісь експансії першої. Якщо до другої половини XVIII ст. метою російської експансіоністської політики було опанування земель між Білим і Балтійським морями та Сибіром, то з приєднанням України вісю російської експансії став південний і західний напрямки, зокрема Причорномор'я та Кавказ.

Поглинання України російською імперією в середині XVIII ст., на думку вітчизняного дослідника Д. Базіва, є колосальним цивілізаційним відкатом від Європи до Євразії, який наприкінці XX ст. по-суті став прірвою. І далі – за часів незалежності України така оцінка «возз'єднання» України з Росією не стала аксіомою для українського суспільства [4].

У 1918–1921 рр. відбулася війна між Українською Народною Республікою (УНР) як незалежною державою та більшовицькою Росією. Наслідком цієї війни стала перемога більшовиків, ліквідація УНР та знищення Української державності [3; 9; 17; 19; 23; 24; 30; 31]. Зазначене досить розлого висвітлено в книзі учасника тих подій українського генерала О. Удовиченка «Україна у війні за державність. Історія організації і бойових дій Українських Збройних Сил 1917–1921» [31].

1920–1950-і рр. період українського визвольного руху, одним із яскравих проявів якого була збройна боротьба Української повстанської армії (УПА) проти радянської влади. Автор монографії «Історія українського народу» С. Семенюк довів, що збройна боротьба УПА не була історично приречена на поразку [29]. Адже, саме УПА врятувала український народ від масового переселення до Сибіру у 1944 році та голоду 1947 року за відпрацьованою схемою 1933 року перетворення України у суцільний Донбас. Водночас С. Семенюк констатує: УПА перемогла, причому не символічно, як думає більшість, маючи на увазі появу незалежної України на політичній карті світу у 1991 році, а реально у 1953 році, коли Л. Берія заради врятування радянської імперії, був налаштований трансформувати Україну в державу-сателіта на зразок Польщі чи Чехословаччини, запропонувавши останньому командувачу УПА В. Куку посаду голови її уряду. Водночас,

Москва діяла на випередження подальшому спротиву УПА шляхом здійснення низки заходів:

а) під виглядом десталінізації закамуфлювала свою імперію під «народну демократію», що суттєвим чином негативно вплинуло на частину керівництва УПА з визначення перспектив подальшої збройної боротьби за Українську державу;

б) під час операції «Вісла», яка розпочалася 28 квітня 1947 р., при співвідношенні сил 28÷1, лише за один місяць боїв втрати УПА у живій силі були більше, ніж за увесь період 1945–1947 рр.;

в) провокувала й постійно підживлювала протистояння між українцями і поляками, що розпорошувало українські сили національного спротиву радянській владі;

г) після операції «Вісла» були створені умови штучного загальмування процесу української самоідентичності на польських територіях проживання українців, котрих розселили не більше 3 сімей в одному польському населеному пункті. Недоброзичливе, й навіть вороже ставлення поляків до українців-переселенців породило «проблему дітей» – тривогу за їхнє майбутнє, за належну освіту, професійну кар'єру. Багато українців свідомо почали приховувати своє етнічне походження, утримуватися від прилюдної демонстрації національних почуттів. За умов, що склалися спрацював тонко прорахований кремлівськими стратегами «ефект розпорошення» українців [29, с.465–467].

Зауважимо, що в умовах існування в складі СРСР, Україна ледь не втратила своєї національної ідентичності й зазнала величезних втрат свого генофонду з причин геноциду та війн, які вела радянська імперія. У вітчизняному науковому історико-політичному дискурсі, зокрема в наукових працях С. Горошко «Документи засвідчують» [13], В. Вакуліча «Голод-33 як прояв державного тероризму» [7], Ф. Моргуна «Сталінсько-гітлерівський геноцид Українського народу: факти і наслідки» [26], Г. Темка «Третій Рим: імперія проти України. Історико-політичний нарис» [30], зосереджено увагу на спланованості голодоморів в Україні як ленінсько-сталінського геноциду українського народу. Так, голодомор 1932–1933 рр. бере свій початок у першій голодовці 1921–1922 рр. «Унікальний» ленінський винахід знищення людей голодомором – у 1932–1933 рр. забрав від 7 до 10 млн людських життів [30, с.314–315].

У воєнно-історичному дискурсі російсько-українські війни розглянуто в низці наукових публікацій, зокрема у монографії В. Капелюшного «Здобута і втрачена незалежність: історіо-графічний нарис української державності доби національно-визвольних змагань (1917–1921 рр.)» [19]. Автор цієї монографії комплексно дослідив основні тенденції розвитку історичних знань у галузі українського державотворення доби національно-визвольних змагань 1917–1921 рр. Особливу увагу автор акцентує на наукових працях вітчизняних дослідників, які вийшли друком після 1991 року. Аналіз згаданих праць дав В. Капелюшному змогу констатувати наявність станом на початок 2000-х років тенденції критичного переосмислення радянської історіографії періоду

«громадянської війни» на теренах України 1917–1921 рр. і започаткування вітчизняної історичної школи дослідження української державності доби національно-визвольних змагань (1917–1921 рр.).

У наукових статтях С. Литвина «Опір українського війська російсько-більшовицькій агресії у січні 1918 року» [24] та «Звільнення України від російсько-більшовицьких військ навесні 1918 року (до 90-річчя події)» [23] спростовано радянську версію інтерпретації перебігу подій і результатів російсько-української війни 1917–1918 рр. Автор цих статей доводить, що після втрати Києва війська УНР перегрупувавшись на Волині і Поділлі перейшли у наступ по звільненню України. При цьому, наступ здійснювали виключно українські війська, без безпосередньої участі німецьких та австро-угорських військ, які пересувалися у другому ешелоні.

У науковій статті І. Фурмана та І. Печенюка «Анексія Криму в 2014 р. як результат сучасної експансіоністської політики Російської Федерації» [32] описано політичні передумови та хронологію розгортання анексії Криму Росією. При цьому акцентовано увагу на ролі значення Чорноморського флоту РФ у веденні сучасної російсько-української війни.

У науковій статті В. Варакути «Аналогії тактик і стратегій у війнах минулого порівняно з веденням збройної боротьби у сучасній російсько-українській війні» [8] доведено, що способи і методи ведення сучасної війни Росії проти України не відрізняються від війн минулого. Зокрема сучасні російські війська застосовують тактику «хвиль лобових атак», які у 1916–1917 рр. застосовувалися канадським та австрійськими піхотними полками «Антанти», прориваючи німецьку позиційну оборону на Західному театрі воєнних дій.

У науковій статті В. Курганевича «Гібридна війна як технологія боротьби з Українською державністю» [22] описано використання Росією в ході гібридної війни проти нашої держави моделей політичної дестабілізації України сепаратистськими та терористичними організаціями під проводом Кремля, моделі регіональної дестабілізації Української держави за югославським сценарієм. Крім того, у статті визначено чинники, які сприяли реалізації Росією зазначених моделей загроз територіальній цілісності Української держави.

У науковій статті В. Клименка, І. Козинця й О. Дерикота «Досвід Фінляндії (1939–1940) через призму сучасної російсько-української війни» [21] проведено компаративний аналіз стратегії й тактики радянсько-фінляндської та сучасної російсько-української воєн. Автори констатують, що Росія в ході сучасної російсько-української війни використовує такі само методи, які були апробовані у попередніх війнах, зокрема у радянсько-фінляндській війні. Водночас, автори статті звертають увагу на те, що населення Фінляндії незважаючи на всі труднощі війни стійко тримало оборону, в той час як в Україні сплеск патріотизму спостерігався лише на початковому етапі російсько-української війни.

Є сенс зауважити, що у вітчизняному політологічному дискурсі питання російсько-українських

воєн розглянуто в низці монографічних досліджень.

У книзі М. Савченка «Анатомія неоголошеної війни» [28] доведено, що в 1990-х роках політика Росії по відношенню до пострадянських держав є продовженням політики царської Росії та СРСР. Зокрема російська сторона вжила низку заходів:

оголошено нові держави (СНД) зоною особливих інтересів Росії;

створено в нових державах автономних утворень;

намагання присвоєння російським збройним силам статусу миротворчих сил ООН на території колишнього СРСР;

втягування нових держав в єдине правове поле, підтримка створення в цих державах моделі державного управління на зразок російській;

вплив на обрання президентів нових держав і автономій;

проникнення російського капіталу в економіку нових держав;

намагання впровадження подвійного громадянства в державах СНД;

підтримка єдиного інформаційного простору;

створення наддержавних структур у військовій, політичній, економічній сферах міждержавних відносин;

невизнання й блокування делімітації кордонів держав СНД;

провокування етнополітичних конфліктів у нових державах та замороження їх до слушного моменту в інтересах Росії;

забезпечення готовності Росії до одночасної участі не менш як в одній локальній війні та не менш як у трьох «заморожених конфліктах і миротворчих операціях»;

планування спеціальної воєнної операції, що передбачала реалізацію такого сценарію: на першому етапі – залучаються сили авіації, спецназу ГРУ і спецгруп ФСБ і СФР задля завдання ударів для знищення або захоплення найбільш важливих об'єктів противника і ліквідацію його воєнно-політичного керівництва; на другому етапі передбачено застосування мільйонних сил при підтримці армійської та фронтової авіації і сил ВМФ задля розгрому та знищення угруповань противника і забезпечення захоплення і «зачистку» його територій; третій етап – за підтримки міліції, яку формують з представників проросійськи налаштованої частини місцевого населення, забезпечення контролю захопленої території, фільтрації націоналістів і депортації деяких категорій громадян із окремих місцевостей [28, с.231–234, 279–280].

У монографії Є. Магди «Гібридна війна: вжити і перемогти» [25] розглянуто історичний, інформаційно-психологічний, енергетичний аспекти російсько-української гібридної війни. Автор монографії до базових компонентів гібридної війни відносить традиційні та нестандартні загрози, підривні дії, тероризм, новітні і нешаблонні технології для протидії противнику, який має перевагу у військовій могутності. Автор цієї праці обґрунтовує систему заходів спрямованих на досягнення перемоги України в сучасній російсько-українській війні. Водночас Є.

Магда зазначає, що радянська Росія в 20-30-і роки ХХ ст. відпрацьовувала перші практики «гібридної війни» по відношенню до Польщі, Китаю та країн Центральної Азії.

У монографії В. Головченка та М. Дорошка «Гібридна війна Росії проти України: історико-політичне дослідження» [9] зроблено акцент на історичних витоках і причинах російської гібридної агресії проти України. Авторами монографії в історичному контексті декодовано внутрішній зміст гібридної війни Росії проти України, відстежено відкриті та приховані процеси підготовки російським керівництвом цієї війни, й зокрема створення «п'ятої колони» в Україні, що створювало відповідні передумови перемоги держави-агресора.

У монографії М. Дорошка «Неоголошені війни Росії проти України у ХХ – на початку ХХІ ст.: причини і наслідки» [17] показано історико-політичні, геополітичні та ідеологічні передумови агресивної політики Московії, російської імперії, РРСФР і РФ щодо Української держави. Автор, розкриваючи хижачку сутність російського імперіалізму, наголошує на нагальній потребі постійної протидії українського світу агресивним планам Росії щодо поглинання України.

У монографії Г. Перепелиці «Україна – Росія: війна в умовах співіснування» [27] наведено результати комплексного політологічного аналізу російсько-українських відносин у рамках конфліктологічної парадигми. Автор розкрив історичні корені конфліктогенності російсько-українських відносин, а також об'єктивні причини та суб'єктивні умови розв'язання сучасної збройної агресії Росії проти України.

У статті В. Горбуліна «Український фронт четвертої світової війни» [11], що опублікована у 2006 р. представлено ідею щодо тотальної відкритості українського соціуму й влади, що робило Україну «міжнародним резонатором» глобальної нестабільності чи початком «Четвертої світової війни». Росія на той час намагалася отримати контроль над українськими стратегічними об'єктами та інтегрувати їх у російські транснаціональні компанії, зокрема енергетичні та ВПК. При цьому, Кремль демонстрував свою байдужість до підтримання стабільності в Україні й водночас на тлі високої конфліктності російсько-українських відносин за певних умов готовий був «генерувати хаос» в Україні. Академік В. Горбулін ще в 2006 р. констатував, що криза Української державності може призвести не лише до оформлення територіального розколу України на Схід і Захід, а й громадянського конфлікту та втрати необхідних атрибутів державності. Подальший розвиток ідеї українського фронту Четвертої світової війни викладено в колективній монографії «Світова гібридна війна: український фронт» [12]. У цій праці за редакцією В. Горбуліна опрацьовано генезу формування російської концепції «гібридної війни», етапи її розгортання, складники, стан реалізації «гібридного» протистояння в Україні та можливі напрямки протидії планам РФ у цій сфері. Авторами монографії зроблено загальний висновок про спро-

можність Української держави протидіяти агресивним планам Росії. Розвиток цієї ідеї отримав подальший розвиток у монографії В. Горбуліна «Як перемогти Росію у війні майбутнього» [10].

У наукових працях вітчизняного дослідника І. Руценка [35–37] з'ясовано сутність російсько-української війни, висвітлено її соціальну складову у рамках концепції війн четвертого покоління, а також охарактеризовано підривні соціальні технології, які Росія застосовувала проти України: технологія поділу України на «республіки»; технологія «живий щит»; технологія управління кримінальним натовпом, технологія заколоту і захоплення влади у містах; технологія «референдум». Є сенс зауважити, що І. Руценка у своїх публікаціях акцентує увагу на розробленні російським науковим співтовариством теорій війн на основі яких ведеться російсько-українська гібридна війна, зокрема мережева теорія, теорія керованого хаосу, теорія когнітивної війни [37]. Варто додати, що дослідники М. Чаплик та Т. Кузьо у своїх наукових працях розкрили роль криміналу у російсько-українській гібридній війні [5; 38].

У науковій статті [18] з'ясовано особливості реалізації Росією загрози державному суверенітету України:

1) у 1991–2013 рр. РФ реалізувала по відношенню до України дві стратегії:

а) стратегію експансії, що передбачала створення авторитарної імперії в рамках «шахової парадигми мислення» через розширення зони безпеки («буферної зони») у всіх напрямках від Москви;

б) позиційну стратегію, яка передбачала зміцнення геополітичного ядра та середньої зони, утримання у сфері свого впливу пострадянських республік з перспективою подальшої їх реінтеграції; гра на балансі сил і страху у зовнішній політиці; псевдоізоляціонізм, що передбачає відновлення довіри та дружніх відносин; підсилення інформаційної компоненти зовнішньої політики РФ.

2) у 1991–2013 рр. Росія реалізувала модель «обмеженого суверенітету» стосовно України, що дало змогу РФ:

а) посилити політичну, економічну, енергетичну, фінансову, інформаційну, гуманітарну залежність України від РФ;

б) системно руйнувати самоідентичність українського суспільства та міжнародний імідж України як суверенної держави;

2) у 2014–24.02.2022 рр. РФ спровокувала воєнно-політичний конфлікт під час якого застосувала такі технології боротьби з державністю, як гібридна війна та регіональна дезінтеграція Української держави.

У цей період Росія реалізувала на латентній передконфліктній фазі воєнно-політичного конфлікту (воєнно-політична криза) такі загрози державному суверенітету:

а) модель організації регіональної дезінтеграції Української держави;

б) модель загрози політичної дестабілізації України сепаратистськими та терористичними організаціями під проводом Кремля;

в) модель гібридної війни в рамках якої були сформовані ідеологічні, політичні й військові передумови майбутньої агресії з подальшим проведенням анексії Криму та прихованої агресії на Донбасі;

3) з 24.02.2022 р. – по теперішній час РФ веде тотальну війну проти України політичними цілями якої є знищення Української держави та українського народу.

Аналіз результатів наукових досліджень українських науковців дає змогу зробити такі висновки:

1) вагомими причинами історії поразок України у війнах з Росією були:

слабкість владної еліти в Україні та її схильність до поступок перед російськими царями і кремлівськими тиранами;

розбрат серед українців, який зазвичай провокувала Росія та вмilo використовувала таку ситуацію для завдання поразок Українській державі;

2) історичним корінням конфліктогенності російсько-українських відносин є феномен «руського насилія», що слугує концептуальною ідеєю реалізації Росією відповідних методів експансії та форм агресії (пряма, непряма), методів встановлення нею геополітичного контролю над територією України як держави-мішені агресії;

3) під час сучасної російсько-української війни Росія застосовує, як правило, апробовані у війнах минулого методи «гарячої» війни. Водночас, російські стратеги методи «гарячої» війни логічно «включають» у стратегію гібридної війни, у ході якої реалізують такі моделі загроз державному суверенітету України, як модель загрози політичної дестабілізації України сепаратистськими та терористичними організаціями під проводом Кремля; модель загрози регіональної дестабілізації Української держави за югославським сценарієм. Методи «гарячої» війни застосовують у повному обсязі під час тотальної російсько-української війни.

Перспективним напрямом подальших досліджень вбачається вивчення російських технологій боротьби з Українською державністю.

Список літератури

1. Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях: *Закон України* від 18 січня 2018 р. № 2268-VIII URL: <https://www.zakon.rada.gov.ua/laws/show/2268-19>

2. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 березня 2021 року «Про Стратегію воєнної безпеки України»: *Указ Президента України* від 25 березня 2021 р. № 121/2021. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/1212021-37661>

3. Агресія Росії проти України: історичні передумови та сучасні виклики / П. П. Гай-Нижник (керівник проекту, упоряд. і наук. ред.); авт. кол.: П. П. Гай-Нижник, Л. Л. Залізник, І. Й. Красно-демська, Ю. С. Фігурний, О. А. Чирков, Л. В. Чупрій. Київ: «МП Леся», 2016. 586 с.

4. Базив Д. Геополитическая стратегия

Украины / Ин-т государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины. Киев, 2000. 192 с.

5. Березовець Т. Анексія: Острів Крим. Хроніка «гібридної війни». Київ: Брайт Стар Паблішинг, 2015. 392 с.

6. Брехунко В. Московська експансія і Переяславська рада 1654 року. Київ: ВАТ «Книжкова друкарня наукової книги», 2005. 367 с.

7. Вакулич В. М. Голод-33 як прояв державного тероризму. *Нова парадигма*. 2007. Вип. 68. С. 164–173.

8. Варакута В. П. Аналогії тактик і стратегій у війнах минулого порівняно з веденням збройної боротьби у сучасній російсько-українській війні. *Досвід застосування збройних сил у світових війнах і воєнних конфліктах ХХ-початку ХХІ ст.: тенденції та закономірності*: зб. матер. міжвуз. наук.-практ. семінару, 25 травня 2023 р. / За ред. І. І. Фурмана. Київ: ЦП «Компринт», 2023. Вип. 12. С. 168–170.

9. Головченко В., Дорошко М. Гібридна війна Росії проти України: історико-політичне дослідження. Київ: Ніка-Центр, 2016. 184 с.

10. Горбулін В. Как победить Россию в войне будущего. Киев: Брайт Букс, 2020. 256 с.

11. Горбулін В. Український фронт четвертої світової війни. *Воєнна історія*. 2006. № 4–6. С. 54–61.

12. Світова гібридна війна: український фронт: монографія / за заг. ред. В. П. Горбуліна. Київ: НІСД, 2017. 496 с.

13. Горошко С. Документи засвідчують. *Політологічні читання*. 1993. № 4. С. 131–145.

14. Гринів О. Україна і Росія: партнерство чи протистояння? (Етнополітологічний аналіз) / Ін-т народознавства НАН України. Львів, 1996. 384 с.

15. Демкович-Добрянський М. Україна і Росія. Львів–Краків–Париж: Просвіта, 1993. 206 с.

16. Дорошенко Д. І. Нарис історії України. Львів: Світ, 1991. 573 с.

17. Дорошко М. Неоголошені війни Росії проти України у ХХ – на початку ХХІ ст.: причини і наслідки. Київ: Ніка-Центр, 2018. 196 с.

18. Зозуля О. С., Лепіхов А. В., Храпач Г. С., Шевченко М. М. Російсько-українська війна: особливості реалізації загроз державному суверенітету України та перспективи виходу з війни. *Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняхівського*. 2022. № 2 (75). С. 6–15.

19. Капелюшний В. П. Здобута і втрачена незалежність: історіографічний нарис української державності доби національно-визвольних змагань (1917–1921 рр.): монографія. Київ: Олан, 2003. 608 с.

20. Кісь Р. Фінал Третього Риму (російська ідея на зламі століть). Львів, 1998. 746 с.

21. Клименко В. С., Козинець І. П., Дерикот О. Ю. Досвід Фінляндії (1939–1940) через призму сучасної російсько-української війни. *Досвід застосування збройних сил у світових війнах і воєнних конфліктах ХХ – початку ХХІ ст.: тенденції та закономірності*: зб. матер. міжвуз. наук.-практ. семінару, 23 травня 2024 р. / За ред. І. І. Фурмана.

Київ: ЦП «Компринт», 2024. Вип. 13. С. 107–111.

22. Курганевич В. «Гібридна» війна як технологія боротьби з Українською державністю. *Досвід застосування збройних сил у світових війнах і воєнних конфліктах XX – початку XXI ст.: тенденції та закономірності*: зб. матер. міжвуз. наук.-практ. семінару, 26 травня 2016 р. / За ред. С. В. Сидорова. Київ: ЦП «Компринт», 2016. Вип. 5. С. 243–246.

23. Литвин С. Звільнення України від російсько-більшовицьких військ навесні 1918 року (до 90-річчя події). *Воєнна історія*. 2008. № 3 (39). С. 86–95.

24. Литвин С. Опір українського війська російсько-більшовицькій агресії у січні 1918 року. *Воєнна історія*. 2008. № 1 (37). С. 25–41.

25. Магда Є. В. Гібридна війна: вижити і перемогти. Харків: Віват, 2015. 304 с.

26. Моргун Ф. Т. Сталінсько-гітлерівський геноцид Українського народу: факти і наслідки. Полтава: Дивосвіт, 2007. 424 с.

27. Перепелиця Г. М. Україна – Росія: війна в умовах співіснування: монографія. Київ: Стилос, 2017. 879 с.

28. Савченко Н. Анатомія необъявленної війни. Київ: Українська перспектива, 1997. 344 с.

29. Семенюк С. Історія українського народу. Львів: Априора, 2010. 608 с.

30. Темко Г. Д. Третій Рим: імперія проти України. Історико-політичний нарис. Київ: Міжнародна агенція «ВеeZone», 2004. 352 с.

31. Удовиченко О.І. Україна у війні за

державність. Історія організації і бойових дій Українських Збройних Сил 1917–1921. Київ: Україна, 1995. 206 с.

32. Фурман І., Печенюк І. Анексія Криму в 2014 р. як результат сучасної експансіоністської політики Російської Федерацією. *Досвід застосування збройних сил у світових війнах і воєнних конфліктах XX – початку XXI ст.: тенденції та закономірності*: зб. матер. міжвуз. наук.-практ. семінару, 23 травня 2024 р. / За ред. І. І. Фурмана. Київ: ЦП «Компринт», 2023. Вип. 12. С. 156–160.

33. Шевченко М. Історія Хмельниччини та Руїни в контексті геополітичного дискурсу. *Воєнна історія*. 2008. № 3 (39). С. 77–85.

34. Шульга М. Російський дискурс геополітики: монографія. Київ: ПАРАПАН, 2006. 524 с.

35. Рущенко І. П. Російсько-українська гібридна війна: погляд соціолога: монографія. Харків: ФОП Павленко О. Г. 2015. 268 с.

36. Рущенко І. П. Підривні соціальні технології (з досвіду російсько-української гібридної війни). *Вісник Львівського університету*. Серія соціологічна. 2015. Вип. 9. С. 36–43.

37. Рущенко І. П. Соціологія на війні. *Український соціологічний журнал*. 2017. № 1–2. С. 43–52.

38. Чаплик М.М. Роль криміналу у гібридній війні. *Українське суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи миротворення*: матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 9 червня 2017 р. Маріуполь: ДонДУУ, 2017. С. 77–81.